

Strategi Pembelajaran Sejarah

Tri Nopriyadi

Email: 1910111310012@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Strategi Pembelajaran merupakan cara seorang Guru menerapkan pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan siswa dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. Dalam pembelajaran sejarah, strategi pembelajaran sangatlah penting. Karena kebanyakan orang berfikir bahwa sejarah adalah mata pembelajaran yang membosankan karena mereka berfikir sejarah hanya sebatas menghafal. Maka dari itu untuk membuat mata pelajaran sejarah terasa menyenangkan, diperlukan strategi pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah sangatlah penting bagi masyarakat karena pembelajaran sejarah menumbuhkan rasa sadar akan jati diri bangsa dan rasa nasionalis. Di abad 21 ini, ada banyak cara yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sejarah. Salah satunya adalah teknologi. Ada berbagai macam teknologi yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran sejarah agar pembelajaran sejarah terasa menyenangkan. Contohnya seperti pemutaran animasi yang kelihatan menarik dan menyenangkan yang berisi tentang peristiwa sejarah, pemutaran video peristiwa sejarah, dan lainnya. Selain itu, banyak lagi metode pembelajaran yang bisa diterapkan di abad 21 ini yang pastinya bisa meningkatkan rasa ketertarikan siswa mempelajari pembelajaran sejarah.

PENDAHULUAN

Strategi Pembelajaran sejarah sangatlah penting dalam pembelajaran sejarah. Karena Strategi Pembelajaran Sejarah berpengaruh pada motivasi serta hasil pembelajaran siswa. Strategi pembelajaran menentukan bagaimana materi ajar dapat tersampaikan bagaimana peran guru, bagaimana peran siswa, apa sumber daya pembelajaran yang dapat digunakan, dan bagaimana memfungsikan semuanya dalam kegiatan pembelajaran di kelas (Susanto, 2020:86)

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

.Perencanaan pembelajaran berkaitan dengan strategi pembelajaran sejarah karena keduanya menentukan bagaimana suatu pembelajaran sejarah berlangsung. Jika dilihat juga dari arti perencanaan pembelajaran, perencanaan pembelajaran adalah proses dari

mengambil keputusan hasil berfikir yang rasional tentang tujuan pembelajaran tertentu, yaitu perubahan perilaku dan berbagai rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam strategi pembelajaran, ada beberapa istilah yang terkait dengan strategi pembelajaran yaitu model, metode, dan pendekatan pembelajaran. Model pembelajaran adalah bingkai dari penerapan metode pembelajaran, metode pembelajaran adalah cara menerapkan strategi pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran adalah kerangka yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. (Leo Agung, Sri Wahyuni, 2013:5)

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Di dalam pembelajaran abad 21 siswa ditekankan untuk berfikir kritis dan mampu menguasai teknologi yang diperlukan dalam pembelajaran seperti penggunaan laptop. Dan di abad 21 ini teknologi berperan banyak dalam pembelajaran. Salah satunya adalah penggunaan *E-Learning*. Dalam pembelajaran sejarah, teknologi berperan untuk membuat pembelajaran sejarah menjadi menyenangkan dan mudah dimengerti. Contohnya adalah menggunakan animasi peristiwa sejarah yang menarik dalam pembelajaran sejarah. Hal ini dapat menarik minat siswa untuk mempelajari sejarah. Pada masa pandemi covid-19 ini, Teknologi sekarang sangat sering diterapkan dalam pembelajaran sejarah contohnya pembelajaran melalui zoom meeting. Selain itu siswa juga mencari materi pembelajaran dengan teknologi yaitu melalui internet. Siswa dapat mengakses berbagai macam materi pembelajaran yang tak terhitung jumlahnya yang ada di internet. (Trisdiono, Harli. 2013)

SIMPULAN

Strategi pembelajaran sejarah adalah penentu bagaimana pembelajaran sejarah akan berlangsung. Dan dalam strategi pembelajaran ini ada berbagai macam strategi yang dapat digunakan oleh guru agar pembelajaran sejarah terasa menyenangkan dan menarik.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypno teaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Leo Agung, Sri Wahyuni. (2013). *Perencanaan Pembelajaran Sejarah*. Yogyakarta : Penerbit Ombak
- Trisdiono, Harli. (2013). *Strategi pembelajaran Abad 21*. lpmjogja.kemdikbud.go.id. diakses pada tanggal 25 April 2021.